

Торгівля

УДК 339.5:658.14/.17(4-672ЄС)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13612503>

Європейська торговельна політика для підтримки малих і середніх підприємств у сучасних умовах

Гуржій Наталія Миколаївна,

доктор економічних наук, професор, кафедра Підприємництва, менеджменту організацій та логістики, факультет менеджменту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-4955-9548>

Орлова Наталія Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, економіко-правовий факультет, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-3018-8687>

Вуйченко Марина Анатоліївна,

доктор економічних наук, професор, доцент кафедри менеджменту, факультет менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-9534-8143>

Прийнято: 18.07.2024 | Опубліковано: 25.08.2024

Анотація: Торговельна політика Європейського Союзу стосовно малих і середніх підприємств (МСП) є надзвичайно важливою у сучасних умовах, зважаючи на дві основні проблеми, з якими стикається ЄС: обмежений доступ до зовнішніх ринків та зниження економічної гнучкості. Проблема доступу до

ринків, зокрема, проявляється у формі труднощів експорту, коли компанії ЄС зіштовхуються з недостатньою лібералізацією торговельних умов, що обмежує їхню здатність реалізовувати товари та послуги на міжнародних ринках. Ці перешкоди, зрештою, стримують потенціал ЄС у сфері нарощування виробництва, підвищення рівня спеціалізації та інвестування у дослідження і розвиток.

Щоденні виклики, пов'язані з дотриманням нормативних вимог, доступом до інформаційних ресурсів, ринків і фінансування, є визначальними для стабільного розвитку європейських МСП. Значна варіативність МСП у бізнес-моделях, розмірах, вікових категоріях та підприємницьких профілях, а також їхня здатність залучати висококваліфікованих фахівців, відображають їхню ключову роль у європейській економіці. МСП включають як мікропідприємства у сфері самозайнятості та послуг, так і середні промислові компанії, від традиційних ремесел до інноваційних високотехнологічних стартапів. Єдина торгова політика ЄС є унікальним механізмом інтеграції різних суб'єктів єдиного ринку. Основним завданням торговельної політики ЄС є усунення бар'єрів, що перешкоджають розвитку МСП.

Мета статті полягає у комплексному аналізі державної регуляторної політики ЄС у сфері торгівлі та оцінці її впливу на розвиток малих і середніх підприємств.

У дослідженні застосовано такі методи: науковий аналіз, спостереження, порівняння, абстрагування та конкретизація.

Результати дослідження свідчать про значний вплив торговельної політики ЄС на діяльність і розвиток МСП, що вимагає постійного контролю та підтримки з боку національних урядів. Запропоновані заходи спрямовані як на короткострокову підтримку, так і на підвищення довгострокової конкурентоспроможності та стійкості МСП.

Авторами наголошено, що нині існує гостра потреба в подальшій лібералізації торгівлі, усуненні бар'єрів та забезпеченні всебічної підтримки

малому і середньому бізнесу через впровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері торгівлі, оскільки саме МСП є фундаментом економіки ЄС.

Ключові слова: оборот від продажу товарів і послуг, підтримка МСП, ЄС, єдиний ринок, стратегія ЄС, економіка бізнесу, вдосконалення торговельної політики.

European Trade Policy to Support Small and Medium Enterprises in the Current Context

Nataliia Hurzhyi,

Doctor of Economics, Professor, Department of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logistics, Faculty of Management, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-4955-9548>

Nataliia Orlova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Law, Odessa I.I. Mechnikov National University, Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-3018-8687>

Maryna Vuichenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associate Professor at the Department of Management, Faculty of Management, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9534-8143>

Abstract: The European Union's trade policy towards small and medium-sized enterprises (SMEs) is of utmost importance in the current context, given the two main challenges faced by the EU: limited access to external markets and reduced economic flexibility. The market access problem, in particular, manifests itself in the form of export difficulties, where EU companies face insufficient liberalisation of trade

conditions, which limits their ability to sell goods and services on international markets. These obstacles ultimately constrain the EU's potential to increase production, specialisation and investment in research and development.

Daily challenges related to regulatory compliance, access to information, markets and finance are crucial for the sustainable development of European SMEs. The wide diversity of SMEs in terms of business models, size, age and entrepreneurial profiles, as well as their ability to attract highly skilled workers, reflects their key role in the European economy. SMEs range from micro-enterprises in the self-employment and service sectors to medium-sized industrial companies, from traditional crafts to innovative high-tech start-ups. The EU's Common Trade Policy is a unique mechanism for integrating different actors in the single market. The main objective of the EU trade policy is to remove barriers that hinder the development of SMEs.

The purpose of the article is to provide a comprehensive analysis of the EU trade policy and assess its impact on the development of small and medium-sized enterprises.

The following methods were used in the study: scientific analysis, observation, comparison, abstraction and specification.

The results of the study show that the EU trade policy has a significant impact on the activities and development of SMEs, which requires constant monitoring and support from national governments. The proposed measures are aimed at both short-term support and enhancing the long-term competitiveness and sustainability of SMEs.

The authors emphasise that there is an urgent need to further liberalise trade, remove barriers and provide comprehensive support to small and medium-sized businesses through the implementation of a common state regulatory policy in the field of trade, since SMEs are the foundation of the EU economy.

Keywords: turnover from the sale of goods and services, support for SMEs, EU, single market, EU strategy, business economy, improvement of trade policy.

Постановка проблеми. Малі та середні підприємства (МСП) є основою європейської економіки. МСП не тільки створюють робочі місця, але й

стимулюють інновації та зростання в усіх куточках європейського континенту. Настав час перетворити захоплення на дії та надати їм підтримку, необхідну для процвітання. Лише тоді можна продовжувати розвивати європейські історії успіху, починаючи від малих підприємств і закінчуючи лідерами світового ринку, як це було з такими культовими європейськими брендами, як Bosch, Vespa або Spotify. Більшість європейських економічних чемпіонів колись починали як МСП [5].

У центрі економічного двигуна Європи є єдиний ринок, потужний центр, який підвищив ВВП на душу населення в усіх країнах-членах. Економічне зростання малих і середніх підприємств повинно бути у фокусі єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, щоб досягти оптимального регулювання підприємницької діяльності, усунути правові, економічні та адміністративні перешкоди для повної реалізації права на підприємницьку діяльність [8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема впливу торговельної політики на розвиток малих і середніх підприємств неодноразово обговорювалася на різних форумах, конференціях, та вивчалася науковцями-економістами та політиками з метою оптимізації регіональної та глобальної економіки. Ця тема була предметом обговорення на міжнародній науковій конференції «Трансформаційні процеси економічної системи в контексті сучасних викликів», що відбулася у Клайпеді (Литва), про що згадується в даній статті [1].

У статті досліджено нормативні документи щодо діяльності малих і середніх підприємств, зокрема «Єдина точка входу» Європейської Комісії [10]. Основні напрями допомоги та підтримки малих і середніх підприємств визначені у нормативному документі ЄС «Стратегія МСП для сталої та цифрової Європи» [2].

В статті використано аналітичні документи, зокрема річний звіт про європейські МСП за 2023/2024 роки [3], який містить огляд діяльності МСП та

їхній вплив на економіку. При написанні статті було проаналізовано систему оподаткування для головних офісів МСП [7], що дозволило визначити вплив цієї системи на малі і середні підприємства. Також досліджено звіт Комісії до Європейського Парламенту, Ради, Європейського економічного та соціального комітету й Комітету регіонів щодо імплементації та дотримання торговельної політики ЄС [9]. У роботі [14] детально показано, які підприємства є рушіями економіки ЄС. Наприклад, Дідьє Блох у Робочому документі співробітників Комісії «Індивідуальні інформаційні листи щодо впровадження торговельних угод ЄС» [4] проаналізував вплив укладення торговельних угод ЄС на діяльність малих і середніх підприємств та зробив висновки щодо доцільності і правильності їх укладання.

Питання удосконалення ринку через торговельну політику ЄС також порушуються групою науковців: Фредрік Еріксон, Оскар Гвінея, Філіп Лампрехт, Оскар дю Руа, Олена Сісто та Рената Зіллі у публікації «Торгівля вгору: торгова політика ЄС для кращого ринку» [6].

Перспективи модернізації торговельної політики Європейського Союзу досліджувала і Солодковська Г. В. [15], яка визначила передумови та ключові фактори трансформації Спільної торговельної політики ЄС; розкрила структуру розподілу повноважень між суб'єктами формування торговельної політики ЄС; структурувала основні принципи, інструменти та цілі Спільної торговельної політики; детально проаналізувала функціонування Генеральної системи преференційних тарифів ЄС як засобу сприяння національному розвитку через стимулювання зовнішньої торгівлі; окреслила перспективні напрями модернізації торговельної політики ЄС в умовах дестабілізації міжнародного середовища.

В Інтернеті можна знайти численні дослідження на тему розширення можливостей для підприємств малого і середнього бізнесу [5; 8]. Також досліджено умови ведення бізнесу, сприятливі для МСП [11]. У публікації «Підтримка малого та середнього підприємництва» [12] висвітлено умови

надання допомоги МСП. У публікації «Кумулятивний вплив правил ЄС на зовнішню торгівлю: від вільного пересування до більш умовної торгівлі» [13] розглянуто вплив торговельної політики на діяльність малих і середніх підприємств у країнах ЄС.

Проте наведені праці не охоплюють всю проблематику досліджуваної теми.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Тема статті є досить широкою і вимагає подальшого дослідження наступних аспектів:

- уточнення та розкриття поняття малих і середніх підприємств у країнах ЄС;
- ґрунтовного аналізу стратегії ЄС щодо підтримки МСП;
- детального дослідження внеску малих і середніх підприємств у економіку ЄС;
- імплементації та забезпечення дотримання торговельної політики ЄС;
- визначення напрямів удосконалення торговельної політики ЄС з огляду на потреби малих і середніх підприємств;
- підтримки малих і середніх підприємств у пошуку свого місця у глобальній торгівлі.

Мета і завдання статті. Метою статті є проведення комплексного аналізу державної регуляторної політики ЄС у сфері торгівлі та оцінка її впливу на розвиток малих і середніх підприємств.

Завдання статті включають:

- розкриття теоретичних основ впливу торговельної політики на розвиток малих і середніх підприємств;
- здійснення аналізу впливу торговельної політики на розвиток малих і середніх підприємств у країнах ЄС;
- розробку пропозицій щодо вдосконалення торговельної політики ЄС з урахуванням потреб малих і середніх підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Малі та середні підприємства (МСП) є швидкозростаючим елементом розвинених економік і сприяють економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності. МСП відіграють важливу роль у створенні робочих місць, стимулюванні інновацій та забезпеченні економічної стабільності. МСП часто є фактором успіху в економічній динаміці, оскільки вони досить гнучко реагують на ринкові зміни.

Для того, щоб підприємство вважалось малим або середнім (МСП) в Європейському Союзі, застосовуються певні критерії, встановлені Європейською Комісією. Ці критерії враховують кількість працівників, річний обіг та баланс підприємства. Ось основні критерії для визначення МСП наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Критерії визнання МСП

Категорія компанії	Чисельність персоналу	Товарообіг	або	Підсумок балансу
Середнього розміру	< 250	≤ €50 млн		≤ €43 млн
Маленький	< 50	≤ €10 млн		≤ €10 млн
Мікро	< 10	≤ €2 млн		≤ €2 млн

Джерело: складено авторами на основі аналізу [12]

В умовах поточних економічних викликів та невизначеності МСП потребують додаткової підтримки. Для вирішення цих проблем 12 вересня 2023 року Європейська Комісія оголосила про комплексний пакет підтримки, спрямований на вирішення конкретних проблем, з якими стикаються МСП, а також на підвищення їхньої конкурентоспроможності та динамізму. Визнаючи, що МСП є рушієм інновацій, зайнятості та економічного зростання, Європейський Союз прагне підтримувати та зміцнювати МСП, незалежно від їхнього розміру чи сектору. Важливість таких ініціатив є особливо актуальною в сучасному світі швидких змін та економічної нестабільності, що вимагає гнучких та ефективних рішень [2].

У контексті сталої та цифрової Європи Стратегія МСП для сталої та цифрової Європи має на меті задовольнити різноманітні потреби бізнесу та допомогти йому зростати й розширюватися, забезпечуючи при цьому конкурентоспроможність, стійкість та сталість. Стратегія використовує амбітний, комплексний і наскрізний підхід, що включає горизонтальні заходи для підтримки всіх типів МСП та заходи, спрямовані на задоволення потреб конкретних підприємств.

Стратегія базується на трьох основних кроках:

- розбудова спроможності та підтримка сталого розвитку і переходу до цифровізації. Цей напрям включає розвиток знань та навичок, а також створення необхідних умов для впровадження сталих цифрових технологій. Це допоможе МСП адаптуватися до нового ринкового середовища, підвищити продуктивність та ефективність використання ресурсів;

- зменшення регуляторного навантаження та покращення доступу до ринку. Стратегія передбачає спрощення регуляторних вимог та процедур для полегшення ведення бізнесу МСП в Україні та за кордоном. Вона також передбачає покращення доступу до ринків, щоб дозволити МСП розширювати свій бізнес та знаходити нові можливості для зростання;

- покращення доступу до фінансування. Цей компонент має на меті забезпечити кращий доступ до фінансових ресурсів для розвитку МСП. Це включає стимулювання інвестицій, полегшення умов кредитування та розробку нових фінансових продуктів [2].

Отже, стратегічний план ЄС полягає в тому, щоб зробити Європу найпривабливішим місцем для заснування МСП та сприяти їхньому зростанню і розширенню на єдиному ринку. Спільні дії на рівні ЄС та активна прихильність держав-членів до цієї стратегії мають важливе значення для досягнення цієї мети. Особливо важливим є активне залучення спільноти МСП та підприємців. Вони повинні мати можливість скористатися можливостями, які пропонує інвестиційна програма ЄС для посилення цифровізації та стійкості бізнесу в

Європі, а також для розширення свого бізнесу на глобальному та міжнародному ринках.

Стратегія базується на тісному партнерстві між ЄС, державами-членами, регіонами та місцевими органами влади, що забезпечує міцну основу для реалізації запланованих заходів. Пакет підтримки МСП, представлений Комісією, включає як законодавчі, так і незаконодавчі заходи, спрямовані на створення більш сприятливого бізнес-середовища на єдиному ринку шляхом надання як негайної, так і довгострокової підтримки МСП [15].

Таким чином, Стратегія МСП для сталої та цифрової Європи надає комплексну підтримку, спрямовану на створення сприятливого середовища для процвітання МСП та сприяння їх довгостроковому успіху та конкурентоспроможності на регіональних та світових ринках.

Малі та середні підприємства (МСП) відіграють центральну роль в економічній та соціальній інфраструктурі Європи. Існування 24 мільйонів МСП, що становить 99% всіх підприємств в ЄС, підтверджує важливість МСП в європейській економіці. На МСП працює близько 100 мільйонів людей, і на них припадає дві третини зайнятості.

МСП також є ключовими учасниками «зеленої» та цифрової трансформації Європи і відіграють важливу роль у забезпеченні сталого розвитку та інновацій. Внесок МСП є життєво важливим для підтримки довгострокового процвітання Європи та сприяння економічному зростанню, зайнятості та соціальній згуртованості (рис. 1).

Рис. 1. Економіка бізнесу за класом розміру у 2022 році

Джерело: складено авторами на основі аналізу [14]

Майже всі підприємства, що працюють в ЄС, відносяться до категорії мікро- або малих підприємств з кількістю працівників менше 50 осіб. На великі підприємства (понад 250 працівників) припадає трохи більше 0,2%, а на середні підприємства (50-249 працівників) - 0,8%. Ці показники залишаються стабільними з року в рік, що підкреслює стабільний характер підприємництва в Європі.

За даними Світового банку, МСП складають близько 90% всіх підприємств у світі і забезпечують більше половини всіх робочих місць; в ЄС МСП складають 99,8% всіх підприємств і створюють понад 100 мільйонів робочих місць. Це підтверджує важливість МСП в європейській економіці.

Оборот - це сума грошей, отримана від продажу товарів і послуг, і є показником ділової активності та фінансового стану компанії. Згідно з останніми попередніми даними Євростату за 2022 рік, оборот компаній розбитий за розміром підприємства. Євростат також надає розбивку обороту за чотирма основними категоріями: промисловість, будівництво, торгівля та інші послуги (рис. 2).

Рис. 2. Підприємства, зайнятість та чистий оборот за промисловістю, будівництвом, торгівлею та послугами у 2022 році

Джерело: складено авторами на основі аналізу [14]

У 2022 році промисловість має найбільший оборот серед усіх категорій, на неї припадає 35% чистого обороту, порівняно з 29% для торгівлі, 6% для будівництва та 30% для інших послуг [14].

«Інші послуги» включають транспорт, житло, освіту, соціальне забезпечення та розваги. У цьому секторі зайнято понад 80 мільйонів осіб, що становить більше половини всіх працівників ЄС.

Минулого року другий за величиною єдиний ринок світу постраждав від високої інфляції, але цього року інфляція, ймовірно, знову знизиться.

ЄС підтримує свою конкурентоспроможність, активно просуваючи вільну торгівлю, чесну конкуренцію та систему, засновану на правилах. Через мережу з 42 преференційних торговельних угод ЄС пропонує нові ринки та можливості для компаній, у тому числі для 670 000 МСП, що експортують за межі ЄС. Ці преференційні умови торгівлі не лише сприяють зростанню європейських компаній, але й зєднують полюси економічного зростання в Європі та за межами ЄС [9].

Торговельні угоди ЄС мають значний позитивний довгостроковий вплив на економічний блок, сприяють підтриманню стабільної частки ЄС у світовій

торгівлі товарами та послугами на рівні 16-17% світової торгівлі товарами і послугами [4].

Торговельні угоди також відіграють важливу роль для імпорту, забезпечуючи надійний доступ до ресурсів, необхідних для економічного зростання ЄС. Вони сприяють виконанню узгоджених зобов'язань, а також партнерству з країнами-постачальниками, що зміцнює ланцюги поставок і диверсифікує напрямки імпорту.

Завдяки цим угодам ЄС може зменшити свою загальну залежність від третіх країн, що особливо важливо для забезпечення безперервного доступу до критично важливих сировинних та енергетичних продуктів. Це особливо важливо для забезпечення безперервного доступу до критично важливої сировини та енергоносіїв, що забезпечує стабільне постачання більшості ресурсів і підвищує економічну безпеку.

Таким чином, ефективність торговельних угод ЄС значною мірою залежить від їхньої імплементації та дотримання, а також від здатності торговельних партнерів дотримуватися своїх зобов'язань. Запобігання виникненню нових та усунення існуючих бар'єрів для торгівлі та інвестицій залишається головним пріоритетом. Раннє виявлення проблем, з якими стикаються зацікавлені сторони на ринках третіх країн, має важливе значення для забезпечення швидкого реагування та виправлення ситуації. У цьому контексті створення Єдиної точки входу є важливим кроком вперед [10]. Ця платформа дозволить підприємствам повідомляти Європейську Комісію про бар'єри на шляху доступу до ринку або підозри у порушенні зобов'язань у сфері торгівлі та сталого розвитку. Це сприятиме ефективному управлінню торговельними відносинами та забезпечить рівність у прозорості.

Щоб стати більш стійким, ЄС повинен диверсифікувати джерела постачання, зокрема критично важливої сировини, і забезпечити стабільний і безперешкодний доступ до високоякісних іноземних товарів, послуг і технологій. Наступні п'ять років є важливою можливістю для ЄС вирішити

проблеми, що обмежують внесок міжнародної торгівлі в конкурентоспроможність ЄС. Європейський Союз має можливість втілити в життя сім політичних рекомендацій:

1) модернізувати існуючі угоди про вільну торгівлю та підписати угоди з МЕРКОСУР, Австралією та АСЕАН. Модернізація існуючих угод про вільну торгівлю має невикористаний потенціал для покращення доступу до ринків і, зокрема, для полегшення імпорту сировини, послуг та екологічно чистих технологій. Переваги укладення ЗВТ для країн, з якими ЄС не має ЗВТ, таких як МЕРКОСУР, Австралія, Індонезія та деякі країни АСЕАН, такі як Таїланд і Філіппіни, стають все більш зрозумілими.

2) укладати «міні-угоди». ЄС має надавати пріоритет галузевим угодам у сферах, де регуляторні вимоги відрізняються у всьому світі або де ЄС має порівняльну перевагу. Ці цільові угоди, зосереджені на ключових торговельних партнерах та інтенсивних секторах, можуть забезпечити переваги, які можна порівняти з перевагами угод про вільну торгівлю або навіть перевищити їх.

3) ЄС має розробити прозорий та ефективний процес дотримання країнами правил ЄС, подібний до нинішньої системи захисту персональних даних. Це сприятиме передбачуваному доступу на ринок для іноземних компаній та зменшить непотрібні витрати і затримки, пов'язані з імпортом на ринок ЄС.

4) приєднатися до СРТРР. ЄС має подати заявку на приєднання до Всеохоплюючої та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство (СРТРР), що дозволить ЄС формувати правила торгівлі, протидіяти китайському впливу та розширити доступ до ринків у регіоні.

5) поглибити торговельно-технологічну раду (ТТС) з США та Індією. ТТС між ЄС і США має бути розширена, щоб забезпечити плацдарм для нових спільних стандартів і політик у сферах торгівлі, технологій та економічної безпеки. Крім того, ЄС має посилити ТТС між ЄС та Індією, визнаючи важливість Індії як технологічного хабу та резерву талантів.

б) поглибити політику сусідства щодо сировини. ЄС має життєво важливий стратегічний інтерес у забезпеченні надійного та сталого постачання критично важливої сировини. Використовуючи Східне партнерство та Середземноморський союз, ЄС може створити взаємовигідні партнерства для покращення доступу до різноманітних та безпечних джерел цих мінералів та металів, а також збільшити місцеві потужності з переробки, виплавки та переробки.

7) створити Коаліцію бізнес-стійкості. Спираючись на співпрацю з Оттавською групою під час пандемії Covid-19, ЄС має очолити створення Коаліції стійкості торгівлі. Ця група країн-однодумців повинна активно працювати над гармонізацією торговельних правил і протоколів, щоб підготуватися до спільного реагування на раптові стреси в торгівлі та ланцюгах поставок.

Висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок. Отже, Європейський Союз визнає МСП «основою економіки», життєво важливою для конкурентоспроможності, процвітання, промислових екосистем та економічного і технологічного суверенітету.

Таким чином, проведене дослідження підтвердило значний вплив торговельної політики ЄС на розвиток малих і середніх підприємств, що вимагає постійного вдосконалення та адаптації до сучасних економічних викликів. Зокрема, лібералізація торгівлі та усунення бар'єрів є ключовими факторами для забезпечення стійкого зростання МСП, які є основою економіки Європейського Союзу.

Подальші дослідження повинні зосереджуватися на деталізації процесів імплементації торговельних політик та їхнього впливу на різні сектори економіки, а також на вивченні ефективності конкретних заходів підтримки МСП в умовах глобальних змін. Особливу увагу слід приділити аналізу нових викликів, що виникають у зв'язку зі змінами в міжнародних торговельних

відносинах, а також розробці стратегій, спрямованих на посилення конкурентоспроможності МСП на світовій арені.

Список використаних джерел

1. Zhydyk Y. Access to finance as an incentive to support small and medium-sized businesses and economic recovery. *Transformation processes of the economic system in the context of modern challenges*. 2024. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-398-9-59> (date of access: 15.05.2024).

2. An SME Strategy for a sustainable and digital Europe. Brussels, 10.3.2020. COM(2020) 103 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0103> (date of access: 11.05.2024).

3. Annual Report on European SMEs 2023/2024. SME Performance Review 2023/2024. URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/2bef0eda-2f75-497d-982e-c0d1cea57c0e_en?filename=Annual%20Report%20on%20European%20SMEs%2024.pdf (date of access: 28.04.2024).

4. Didier BLOCH. Commission Staff Working Document - Individual information sheets on implementation of EU Trade Agreements. SWD(2023) 740. 2023 Nov 15. URL: <https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/e0e79f42-9797-4d5d-a5c3-f00eb26b8676/details> (date of access: 23.04.2024).

5. Empowering Entrepreneurship and SMEs: Fuelling European Prosperity. 15.02.2024. URL: <https://www.eppgroup.eu/newsroom/empowering-entrepreneurship-and-smes-fuelling-eu-prosperity> (date of access: 10.05.2024).

6. Fredrik Erixon, Oscar Guinea, Philipp Lamprecht, Oscar du Roy, Elena Sisto, Renata Zilli. Trading Up: An EU Trade Policy for Better Market. Access and Resilient Sourcing. *Policy Brief*. No. 08/2024. URL: <https://ecipe.org/wp->

content/uploads/2024/04/ECI_24_PolicyBrief_08-2024_LY05.pdf (date of access: 12.05.2024).

7. Head Office Tax System for SMEs (HOT). URL: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/business-taxation/head-office-tax-system-smes-hot_en#https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/corporate-taxation/head-office-tax-system-smes_en (date of access: 30.04.2024).

8. International Trade. URL: <https://www.eurochambres.eu/priority/international-trade/> (date of access: 17.04.2024).

9. Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Implementation and Enforcement of EU Trade Policy. European Commission. Brussels, 15.11.2023 COM(2023) 740 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0740> (date of access: 24.04.2024).

10. Single Entry Point. European Commission. URL: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/single-entry-point-0> (date of access: 06.05.2024).

11. SME-friendly business conditions. URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy-and-sme-friendly-business-conditions_en (date of access: 07.05.2024).

12. Support to small and medium-sized enterprises. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/support-to-small-and-medium-sized-enterprises/> (date of access: 19.04.2024).

13. The Cumulative Effect of EU Regulations on External Trade. From free movement towards more conditioned trade. 2024. URL: <https://www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/rapporter/2024/cumulative-effect-regulations-external-trade.pdf> (date of access: 17.05.2024).

14. These charts show which businesses are driving the EU economy. *Forum Institutional*. Jan 9, 2024. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2024/01/chart-drive-eu-economy-small-business-sme/> (date of access: 23.04.2024).

15. Солодковська Г. В. Перспективи модернізації торговельної політики Європейського Союзу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2017. Вип. 12, част. 2. С. 121-126.